

TRANSPORT MASALALARIDA MATRITSANING AHAMIYATI

talaba E.H. Hasanov, talaba N.A. Bekmurodov, kat. o'qit. J.A.Xolbekov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449110

Annotatsiya. Oliy matematika faninig ba'zi mavzulari orqali ko'plab sohalardagi masalalarni yechish mumkin. Bu esa talabalarda matematikaga qiziqishni yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: matritsa, determinant, grafik.

Аннотация. Некоторые разделы высшей математики можно использовать для решения задач во многих областях. Это еще больше повышает интерес учащихся к математике.

Ключевые слова: матрица, определитель, график.

Abstract. Some topics of higher mathematics can be used to solve problems in many areas. This further increase students' interest in mathematics.

Keywords: matrix, determinant, graph.

Masala:

Mashinada 3 ta shaharga ketma-ket boriladi. Aytaylik A, B va C shaharlar deb olaylik. Ular orasidagi masofani matritsa shaklida yozamiz.

$$\begin{pmatrix} 0 & 50 & 120 \\ 50 & 0 & 70 \\ 120 & 70 & 0 \end{pmatrix}$$

Bu yerda:

- 1) A va B orasidagi masofa 50 km
- 2) B va C orasidagi masofa 70 km

3) A va C orasidagi masofa 120 km

Ushbu matritsadan foydalanib eng qisqa yo'lni aniqlash mumkin.

Yechish: Maqsadimiz A, B, C shaharlar orasidagi eng qisqa yo'lni aniqlash.

Bu vazifa uchun yuqoridagi matritsa quyidagicha tushuniladi.

1. $A \rightarrow B = 50km$

2. $A \rightarrow C = 120km$

3. $B \rightarrow C = 70km$

Transport uchta shaharga borishi mumkin bo'lgan barcha yo'llarni ko'rib chiqamiz.

a) $A \rightarrow B \rightarrow C$ bunda $A \rightarrow B = 50$ km, $B \rightarrow C = 70$ km jami 120 km

b) $A \rightarrow C \rightarrow B$ bunda esa $A \rightarrow C = 120$ km $C \rightarrow B = 70$ km jami 190 km

Hisob kitoblardan ko'rinib turibdiki eng qisqa yo'l $A \rightarrow B \rightarrow C$ umumiy masofa 120 km.

Xulosa: matritsa orqali ma'lumotlar tushunarli ko'rinishda ifodalanadi. Dasturlar matritsalar bilan ishlash orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda qayta ishlay oladi. Agarda matritsadan foydalanmasak har bir shahar orasidagi masofani alohida tekshirishga to'g'ri keladi. Ayniqsa shaharlar soni ko'p bo'lganda bu qiyin. Matritsa orqali ma'lumotlar tartiblanadi va dasturlar tez hisoblaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.R. Xurramov. Oliy matematika. Oliy matematika muassasalari uchun o'quv qo'llanma. 1-2-3-qism. -T: «Fan va texnologiya», 2015.

2. Latipov X.P, Tojiyev SH, I, Rustamov R Analitik geometriya va chiziqli algebra 1995